

Received 30.07.2023 | Accepted 12.08.2023 | Published: 19.09.2023 (online) | Academic Editor: Imre Fazekas
<https://doi.org/10.24386/LepHung.2023.19.2.39>
<https://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:02D4EC29-08FC-4E2F-A8A2-DF9424C9A47D>
<https://zenodo.org/>
<https://epa.oszk.hu/04100/04144>

Adatok Csobánka és környékének nagylepke faunájához Contribution to the Macrolepidoptera Fauna of Csobánka and its Surroundings (Lepidoptera)

Gergely Péter

Citation: Gergely P. 2023: Adatok Csobánka és környékének nagylepke faunájához | Contribution to the Macrolepidoptera Fauna of Csobánka and its Surroundings (Lepidoptera). – Lepidopterologica Hungarica 19(2): 39–52.

Abstract. The author presents data of 518 Macrolepidoptera species, among them 28 protected, in Csobánka (Hungary) and its surroundings observed by light source between 2004 and 2023.

Keywords. Hungary, Csobánka, moths, new records, faunistics, Macrolepidoptera.

Author's address. Gergely Péter | H-2014 Csobánka, Hegyalja lépcső 4.
e-mail: pgergely@alexmed.hu

Summary. The author surveyed nocturnal moths in Csobánka and its surroundings between 2004 and 2023. Csobánka is located in Pest county, surrounded by wooded hills and rocky grasslands. The survey took place in a garden adjacent to the woodland of Csúcs-hegy. Survey was done by light source located in the garden. During this period, 508 species were spotted in the garden, further ten, either as daylight-flying imago or larva, were found in the neighbouring biotopes, in the beech woodland of Kis-Kevély hill or grasslands of Majdán. Among the 518 species, 28 are protected. Some of them are of special interest: *Diaphora luctuosa*, a rare southern xerothermic species known only from a few places or *Metachrostis dardouini*, a rare moth inhabits rocky grasslands, its larva lives in the fruits of *Anthericum ramosum*. *Charissa variegata* was known only in a few places in Budapest, its appearance in 2006 in Csobánka was the first observation at another place. Many sightings have been reported thence in similar rocky biotopes, e.g., in Gerecse mountains or Pilisszántó. Several protected species, such as *Drymonia velitaris*, *Marumba quercus*, *Phalera bucephaloides*, *Rileyiana fovea* live in the warm oak woodland or scrub woodland surrounding Csobánka.

Bevezetés – Introduction

Csobánka Pest vármegyében fekszik Pomáz, Pilisvörösvár és Pilisszentkereszt szomszédságában. (1. ábra). Csaknem minden oldalról hegyek – keletről az Oszoly és a Csúcs-hegy, délről a Kis-Kevély, nyugatról a Hosszú-hegy, északról a Kis Csikóvár és a Nagy-Csikóvár – határolják. A hegyek alapja mészkő és dolomit, helyenként hárshegyi homokkővel borítva. A község keresztfolyik a Dera (Kovács) patak. A község egy csaknem teljesen zárt katlanban terül el, és ezt csak a patak kifolyása töri meg kelet felé Pomáz, illetve a Duna irányában.

Az éjjeli lepkék megfigyelése minden alkalommal a község keleti szélén egy családi ház kertjében történt 2004 és 2023 között. A kert mellett a Csúcs-hegy erdeje terül el, melyet északi, lábi részén főleg csertölgy (*Quercus cerris*) és gyertyán (*Carpinus betulus*) alkot, cserjeszinten – többek között – mezei juhar (*Acer campestre*), som (*Cornus mas* és *C. sanguinea*), galagonya (*Crataegus laevigata*), barkóca berkenye (*Sorbus torminalis*), és kecskerágó (*Euonymus europaeus*) él. A csertölgy a magasabban fekvő részeken magas kőrissel (*Fraxinus excelsior*) elegyedik, illetve a melegebb, legfelső területeken molyhos tölgy (*Quercus pubescens*) és virágos kőrís (*Fraxinus ornus*) a domináns fafaj (*Vicio sparsiflorae-Quercetum*

1–5. ábra – Figs 1–5. 1. Csobánka földrajzi elhelyezkedése / Geographical location of Csobánka; 2. Csertölgyes – Csúcs-hegy/Turkey oaks; 3. Csúcs-hegy, karsztbokorerdő sisakvirággal – Csúcs-hegy / Scrub woodland with *Aconitum anthora* – Csúcs-hegy; 4. Sziklaletörés és sziklagyep / Rocks and grassland – Csúcs-hegy; 5. Fodorkák – Csúcs-hegy / Spleenworts – Csúcs-hegy. Térkép (1): ©Fazekas Imre a Google Maps alapján.

pubescentis Borhidi, 2003). A Csúcs-hegy nyugati – a községre (ill. a kertre) néző – oldala me-redek törmelékletű, számos mészkőszirttel, melyeken dolomit-sziklagyep (*Stipo-Festucetalia pallentis*), helyenként lejtősztyeprét maradványok (*Cleistogeni- Festucetum sulcatae* Borhidi, 2003) vannak, amit a vetővirág (*Sternbergia lutea*) is jelez, az árnyékosabb részekben pedig kü-lönféle harasztok élnek, többek között édesgyökerű és hólyagpáfrány (*Polypodium vulgare*, *Cystopteris fragilis*), valamint fodorkák (*Asplenium trichomanes* és *A. ruta-muraria*). A kert szomszédságában kaszáló (pár év óta biokertészet), valamint egy nagyobb, felhagyott gyümöl-csős is található. A Csúcs-hegy északi oldalán ültetett fenyvesek is vannak, a környező kertek döntő többségében azonban nagyszámú fenyő is található. A Dera-patak községen kívüli szaka-szai viszonylag érintetlenek, partjait fűzfák és nyárfák segítik. Kissé távolabb, a Kis-Kevély északi oldalán gyertyánnal elegyes szubmontán bükkös található. A Csúcs-hegytől keletre fek-szik a Majdán-fennsík sziklagyepes-lőszpusztagyepes növényzettel.

Anyag és módszerek – Material and Methods

2004 és 2015 között a megfigyelések a bejárati lámpánál történtek (100 wattos hagyományos izzó), a lepkék sötétedés után, ill. hajnalban a környező fehér falon pihentek. Ebben az időszak-ban a megfigyelés gyakorlatilag minden nap megtörtént. 2016-tól a fal előtt a kertben felállított állványon egy 160 wattos kevertfényű égőt, illetve egy 20 wattos UVA lámpát használtam, de ebben az időszakban a megfigyelések már csak alkalmanként (az időjárástól függően heti 1–2 alkalommal) történtek. A lepkéket közvetlenül sötétedés után, majd kora hajnalban vettem szem-ügyre. A megfigyelt lepkékről fényképet készítettem, illetve 2016-tól naplót is vezettem. Sem a kertben, sem a környéken előforduló nappali lepkék (*Rhopalocera*) nem szerepelnek a felsoro-lásban, ez korábbi közleményemben megtalálható (Gergely 2021).

Eredmény és következtetések – Results and Discussion

A fajok nagy része erdőlakó, ugyanakkor vannak kifejezetten a molyhostölgyes karsztbokorer-dőkre jellemző fajok is, mint pl. a *Drymonia velitaris* vagy a *Phalera bucephaloides*. Mások a kert fölött magasodó sziklák, illetve kisebb-nagyobb sziklagyepfoltok lakói, pl. a *Gnophos dumetata*, *Charissa variegata*, *Episema glaucina*, *Episema tersa*, *Metachrostis dardouini*. Má-sok a valamivel nagyobb távolságra lévő Majdán fennsík sziklagyepéről, lejtősztyepp-rétjéről vagy cserjés vegetációból vándorolhattak, pl. az *Eriogaster catax* és a *Cucullia xeranthemi*. A fenyőkhöz kötött fajok, pl. a *Panolis flammea* és *Eupithecia abietis* vagy az ültetett fenyvesek-ben vagy inkább a kertekben található fenyőkön élnek. Ugyanez mondható el az *Eutelia adulat-rix* megjelenésére is, hiszen a környező hegyekben cserszömörce nincs, csupán a község kertjei-ben vannak ültetett példányai. Kifejezetten vizes élőhelyet igénylő fajok nem mutatkoztak. Vándorfajok gyakran és rendszeresen jelentkeztek, mint pl. a *Dysgonia algira* és *Grammodes stolidus*. Az *Agrius convolvuli* egyes években, pl. 2006-ban és 2011-ben igen nagy számban mu-tatkozott, máskor (pl. 2022-ben) egyáltalán nem, 2023-ban egy példány jött a fényre. A szender leggyakrabban augusztus folyamán jelentkezett, legkorábbi adata: május 26 (2007), legkésőbbi adata: november 3 (2019). A terjedőben lévő *Aedia leucomelast* első ízben 2020. július 10-én észleltem, azóta több alkalommal is. A *Helicoverpa armigera* az utóbbi években tömegesen jött a fényre, 2023-ban egyelőre csak igen kis számban.

A húsz év alatt 518 fajt figyeltem meg, ebből 508-ot ugyanazon a helyen, a kertben. A meg-figyelt fajok jegyzéke az I. függelékben található. A fajok elnevezése Pastorális és mtsai (2016) névjegyzékét követi. A megfigyelt fajok között 28 védett vagy fokozottan védett faj jelenlétét észleltem, illetve regisztráltam fényképen. Ezek közül 22 jött a kertben lévő lámpára, hatot (négy imágót és két lárvát) pedig a környező élőhelyeken figyeltem meg (az élőhelyek a II. Függelékben vannak feltüntetve).

Az észlelt védett és fokozottan védett fajok:

Eriogaster catax – egy alkalommal jelentkezett (2014.09.27), ugyanakkor a hernyófészkei tavasszal megtalálhatók kőkénybokrokon a Majdánon.

Eriogaster lanestris – egy alkalommal jelentkezett (2014.03.05). Hernyófészkei egyes évek-

ben (pl. 2019-ben) tömegesen észlelhetők a Majdán kökénybokrain.

Saturnia pavoniella – fényre nem jelentkezett. Nappal repülő hímjei kora tavasszal rendszeresen megfigyelhetők a Majdánon. A korábban egy fajnak tartott *Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1761) jelenleg két allopatrikus testvérfajra (*S. pavonia* – *S. pavoniella*) van választva (Varga 2010). Bár egyértelműen a két faj hazai előfordulása nem tisztázott, jelenleg a *pavoniella* faj hazai jelenléte látszik legvalószínűbbnek. Ennek megfelelően a kurrens névjegyzékben már csak a *S. pavoniella* faj szerepel (Pastorális és mtsai 2016). Fazekas (2020) szerint *S. pavonia/pavoniella* fajpár taxonómiai problémaköre Huemer & Nässig (2003) munkája nyomán került a lepkészek figyelmének előterébe. Míg tőlünk nyugatra számos vizsgálat indult, addig nálunk erről nem beszélhetünk. Huemer és & Nässig morfológiai és genitália különbségek alapján a *S. pavoniella*-t valid fajnak tekintették és elkülönítették a *S. pavonia*-tól. Megállapították, hogy a két faj elterjedési területe részben átfedi egymást, s a fajok hibridizálódnak. Az F1 nemzedékben terméketlenség lép fel, ugyanakkor vannak termékeny hímek, amelyek tovább fokozzák a genetikai keveredést. Megnehezíti a két faj identifikálását, hogy a *pavoniella* szárnymintázatú hímek tipikus *pavonia* jelleget is mutathatnak (ventrális fogszerű nyúlvány a valván), vagy a *pavonia* szárnymintázatú hímek valva-ja és uncus-a a *pavoniella*-ével azonos.

Az is megállapítható, hogy mtDNS (COI szekvencia) alapján (Fazekas 2020) nem találtak lényegi eltérést a *S. pavonia* és a *S. pavoniella* között. Fazekas (2020, 4. ábra) a *S. pavonia* és *S. pavoniella* fajpár szimpatrikus előfordulását a Mecsekben és középhegységekben térképen ábrázolja.

Saturnia pyri – rendszeres vendég április-májusban, néha több egyed is megjelenik. Lárvai feltehetőleg a közeli felhagyott gyümölcsösben élnek.

Agria tau – fényre nem jelentkezett. Kora tavasszal a közeli Kis-Kevély bükkösein megfigyelhetők nappal repülő hímjei.

Marumba quercus – gyakori vendég, néha nagyobb számban repül a fényre – a hímek valamivel nagyobb számban, mint a nőstények Legkorábbi jelentkezése: május 9 (2018), legkésőbbi: július 10 (2011). A melegebb tölgyesek lakója.

Hemaris tityus – nappal megfigyelhető a kertben, illetve a Majdánon és a Hosszú-hegyen.

Hyles gallii – két alkalommal jelentkezett (2010.09.03, 2014.08.30). Bár inkább nedvesebb élőhelyeket kedvel, jelenléte azt sugallja, hogy mégél szárazabb biotópokban is.

Gnophos dumetata – két alkalommal jelentkezett (2005.09.09, 2017.09.10), a Csúcs-hegy sziklagyepeiről ereszkedhetett alá.

Charissa variegata – több alkalommal (2005.06.19, 2019.07.17, 2019.09.22) is megjelent, esetenként több példányban is. Tápnövénye az *Asplenium ruta-muraria* a Csúcs-hegy szikláin tenyészik. Korábban csak a Budai-hegység néhány pontján figyelték meg (Vojnits, 1980). A 2005.06.19-i csobánkai megfigyelés volt az első, mely egyéb élőhelyen is kimutatta. Azóta számos hasonló sziklás élőhelyen, pl. Gerecse, Pilisszántó is észlelték (Szabóky 2020; izeltlabuak.hu, 2023). Vojnits (1980) szerint hazánkban a "*ssp. cavus*" él.

Dyscia conspersaria – rendszeresen – nappal is – megfigyelhető a Majdánon, elsősorban a felhagyott kőfejtők és sziklaletörések környékén.

Odice arcuinna – a nappal aktív lepkét egyszeri figyeltem meg a Majdánon (2017.07.21).

Metachrostis dardouini – egyszeri megfigyelés (2022.06.28). tápnövénye, az *Anthericum ramosum* a Csúcs-hegy sziklagyepeiben tenyészik. Magyarországon az Északi-Középhegységből: Mátrafüredről (Jablonkay 1972), Mátraszentistván környékéről (Szabóky, 1986), Kísánáról (Jablonkay 1974), az Aggteleki Karsztról: Terezstenyei-fennsík (Varga, 2014), a Vértesből: Bagoly-hegy (Pastorális & Szeőke, 2018), a Bakonyból: Epöl (Szabóky & Kutassy 2013), valamint Kaposvárról (Ábrahám & Uherkovich 1994) vannak viszonylag recens előfordulási adatai. Gyulai Péter szerint (pers. comm.) a Bükk sziklagyepjeiben nem ritka.

Dicranura ulmi – rendszeres vendég, általában nagyobb számban jelentkezik, legkorábban április 19-én (2019), legkésőbbben május 11-én (2023). Tápnövénye (*Ulmus* fajok) a közeli vegyes erdőkben megtalálható.

Drymonia velitaris – a tölgyesek és bokorerdők lakója rendszeres vendég, Az észlelések május 27 (2019) és július 2 között (2020) történtek. Hazánkban legtöbb lelőhelye Dél-Dunántúlról ismert (Vojnits és mtsai 1991). Az újabb adatok szerint a középhegységben éppúgy előfordul, mint a Dunántúlon, bár a legtöbb adata valóban a Mecsekből és környékéről ismeretes

(izeltlabuak.hu, 2023) .

Phalera bucephaloides – minden évben, néha nagyobb számban is jelentkezik. Legkorábban június 21-én (2023), legkésőbb július 23-án (2020). A molyhostölgyesek lakója.

Idia calvaria – minden évben kisebb-nagyobb egyedszámban jelentkezik. Legkorábbi adata május 21 (2022), a legkésőbbi október 22 (2022). Bár az irodalmi adatok szerint a nedvesebb vegyes erdőket kedveli (Nowacki 1998), a gyakori megjelenése arra utal, hogy a környék szárazabb és melegebb erdeiben is megél.

Ocneria rubea – egyszeri megfigyelés (2014.07.26). Nálunk a Dunántúlon és az Északi-Középhegységben szórványosan fordul elő meleg tölgyesekben, az utóbbi években ritkábban (Vojnits és mtsai 1991).

Ocnogyna parasita – egyszeri megfigyelés (2008.03.31), a Csúcs-hegy sziklagyepéről repülhetett a lámpához.

Diaphora luctuosa – egyszeri megfigyelés (2007.05.14). Vojnits és mtsai. (1991) szerint hazánkban igen ritka, csak a Mecsekben, a Pilisből, Csopakról és Sümegről ismeretes. Szabóky (2020) említi még Tihanyt, Vászolyt és Veszprémet, mint előfordulási helyet. Az újabb adatok szerint a Mátrában és a Balaton-felvidéken is előfordul (izeltlabuak.hu, 2023), Hegyalján is él.⁽¹⁾

Euplagia quadripunctaria – rendszeres vendég. Nappal a környék virágain, pl. földi bodzán is rendszeresen megfigyelhető.

Tyria jacobaeae – Rendszeresen megfigyelhetők nappal repülő egyedei a Majdánon.

Euchalcia variabilis – egyszeri megfigyelés (2018.05.27). Nagy valószínűséggel a Csúcs-hegy északi oldalán tenyésző méregölő sisakvirágon (*Aconitum anthora*) él. A legközelebbi sisakvirág állomány – szintén méregölő sisakvirág – a Kis-Kevély csúcsán tenyészik, a legközelebbi farkasölő sisakvirág (*Aconitum vulparia*) állomány pedig a távoli Fekete-Kő környékén található.

Cucullia xeranthemi – kétszeri megfigyelés (2019.08.24, 2020.08.29). tápnövénye, az *Aster linosyris* nagyobb tömegben a Majdánon, kisebb számban a Csúcs-hegy sziklagyepén tenyészik.

Aethmia ambusta – egyszeri megfigyelés (2018.09.14), vélhetően a közeli felhagyott gyümölcsösből repült oda. Többnyire hegylábi és dombvidéki gyümölcsösökben található, egyes gyümölcsösökben valaha közönséges volt (Jablonkay 1974), de az utóbbi évtizedekben mindenütt megritkult (Ronkay & Ronkay 2006). Az Alföldről is előkerült (izeltlabuak.hu, 2023).

Rileyiana fovea – egyszeri megfigyelés (2022.10.14). Csali alkalmazásával feltehetően gyakoribb lenne, mert sokkal szívesebben repül csalira, mint fényre. A következő fajhoz hasonlóan a meleg tölgyesek lakója.

Scotochrosta pulla – rendszeres vendég. Legkorábbi adata szeptember 10 (2016), legkésőbbi október 16 (2022). A közeli meleg tölgyesek lakója.

Dioszeghyana schmidtii – rendszeres vendég. Legkorábbi megfigyelés: április 17-e (2020), legkésőbbi: május 4-e (2023). Egyes években (pl. 2020-ban) tömegesen jött a lámpafényre (lásd 14. ábra).

Köszönet. Köszönöm Gyulai Péternek (Miskolc) és Fazekas Imrénének (Pécs) a kéziratához fűzött észrevételeit és kiegészítéseit.

(1) Gyulai Péter, pers. comm.

Irodalom – References

- Ábrahám L, Uherkovich Á. 1994: A Zselic nagylepkéi (Lepidoptera) I. Bevezetés és faunisztikai alapvetés. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 38: 47–59
- Borhidi A. 2003: Magyarország növénytársulásai. – Akadémiai kiadó, Budapest, p. 569.
- Fazekas I. 2020: Változások Magyarország lepkéinek névjegyzékében és új adatok a Mecsek lepkéfaunájához |Changes in checklist of the Hungarian Lepidoptera and new records for the Mecsek Mountains (South Hungary) (Lepidoptera: Saturniidae, Geometridae, Nymphalidae, Erebidae, Noctuidae). – e-Acta Naturalia Pannonica 20: 29–46.
- Gergely P. 2021: A pomázi Majdán-fennsík nappali lepkéinek megfigyelései 2000 és 2020 között (Lepidoptera: Rhopalocera). – Lepidopterologica Hungarica 17(2): 99–107.
- Jablonkay J. 1972: A Mátra-hegység lepkéfaunája. – Folia Historico-naturalis Musei Matrensis 1: 9–41.
- Huemer P. & Nässig W. A. 2003: Der Pfauenspinner *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763) sp. rev. im Gebiet der Ostalpen (Lepidoptera: Saturniidae). – Entomologische Zeitschrift 113 (6): 180–190.
- Jablonkay J. 1974: Lepkegyűjtő tevékenységem tapasztalataiból. – Folia Historico-naturalis Musei Matrensis 2: 45–66.
- Nowacki J. 1998: The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Identification, Distribution, Habitat, Biologie. – Bratislava. p. 143.
- Pastorális G., Buschmann F., Ronkay L. 2016: Magyarország lepkéinek névjegyzéke. – e-Acta Naturalia Pannonica 12: 1–258.
- Pastorális G., & Szeőke K. 2018: A Vértes hegység lepkéfaunája (Lepidoptera). – e-Acta Naturalia Pannonica 17: 1–73.
- Ronkay G., Ronkay L. 2006: A magyarországi csuklyás-, szegfű- és földibaglyok atlasza. – Natura Somogyiensis, Kaposvár, p. 416.
- Szabóky Cs. 1986: A Mátra hegység lepkéfaunája I. Mátraszentiván és környéke lepkéfaunája. – Folia Historico-Naturalis Musei Matrensis 11: 35–48.
- Szabóky Cs, Kutassy Gy. 2013: Epöl és környéke lepkéfaunája. – Folia Historico-naturalis Musei Matrensis 30: 101–136.
- Szabóky Cs. 2020: Magyarország védett lepkéi I-II. – Orbiculosa Kiadó, p. 274.
- Varga Z. (ed). 2010: Magyarország nagylepkéi. Macrolepidoptera of Hungary. – Heterocera Press, Budapest. p. 253.
- Varga Z. 2014: A Teresztényei-fennsík nagylepkéfaunája. In: Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban II. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, pp 133–144.
- Vojnits A. 1980: Araszolólepkék I. – Geometridae I. Magyarország állatvilága XVI. – Akadémiai Kiadó, Budapest p. 157.
- Vojnits A., Uherkovich Á., Ronkay L. & Peregovits L. 1991: Medvelepkék, szenderek és szövőlepkék – Arctiidae, sphingis et bombyces. – Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 244.

Web

<https://www.izeltlabuak.hu> – 2023 júliusi adatok

Függelék I – Annex I

Csobánkán 2004 és 2023 között kimutatott
lepkefajok jegyzéke (* védett faj)
List of observed moths in Csobánka between 2004
and 2023 (* protected species)

Rövidítés: [Den. & Schiff.,] 1775 = ([Denis &
Schiffermüller], 1775)

Drepanidae

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Sabra harpagula (Esper, 1786)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1766)
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Thyatiridae

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tethea or [Den. & Schiff.,] 1775
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
Cymatophorina diluta ([Den. & Schiff.,] 1775)
Asphalia ruficollis [Den. & Schiff.,] 1775

Lasiocampidae

Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)*
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)*
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa trifolii [Den. & Schiff.,] 1775
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Phyllodesma tremulifolia (Hübner [1810])

Saturniidae

Saturnia pyri [Den. & Schiff.,] 1775*

Sphingidae

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Marumba quercus [Den. & Schiff.,] 1775*
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)*
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottemburg, 1775)*

Geometridae

Alsophila aescularia [Den. & Schiff.,] 1775
Alsophila aceraria [Den. & Schiff.,] 1775
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)

Comibaena bajularia [Den. & Schiff.,] 1775
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chlorissa cloraria (Hübner, [1813])
Phaiogramma etruscaria (Zeller 1849)
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
Idaea aureolaria [Den. & Schiff.,] 1775
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Idea rufaria (Hübner, 1799)
Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
Idaea rusticata [Den. & Schiff.,] 1775
Idaea filicata (Hübner, 1799)
Idaea moniliata [Den. & Schiff.,] 1775
Idaea obsoletaria (Herrich-Schäffer, 1845)
Idaea inquinata (scopoli, 1763)
Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
Idaea politaria (Hübner, 1799)
Idaea seriata (Schränk, 1802)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea pallidata [Den. & Schiff.,] 1775
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Scopula umbelaria (Hübner, 1813)
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Scopula virgulata [Den. & Schiff.,] 1775
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Scopula floslactata (Haworth, 1809)
Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Timandra comae (Schmidt, 1931)
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
Cataclysmes rigua (Hübner, 1813)
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)

- Scotopterix luridata* (Hufnagel, 1767)
Xanthorhoe spadicearia [Den. & Schiff.,] 1775
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe montanata [Den. & Schiff.,] 1775
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Catarhoe rubidata [Den. & Schiff.,] 1775
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
Epirrhoe galiata [Den. & Schiff.,] 1775
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Campptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Earophila badiata [Den. & Schiff.,] 1775
Anticlea derivata [Den. & Schiff.,] 1775
Mesoleuca albicillata (Hübner, 1825)
Lampropteryx suffumata [Den. & Schiff.,] 1775
Cosmorhoe ocellata (Hübner, 1825)
Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
Gandaritis pyrallata [Den. & Schiff.,] 1775
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Cidaria fulvata (Forster, 1771)
Thera variata [Den. & Schiff.,] 1775
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Horisme corticata (Treitschke, 1835)
Horisme tersata [Den. & Schiff.,] 1775
Horisme radicularia (de La Harpe, 1855)
orisme vitalbata [Den. & Schiff.,] 1775
Melanthia procellata [Den. & Schiff.,] 1775
Pareulype berberata [Den. & Schiff.,] 1775
Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
Philereme vetulata [Den. & Schiff.,] 1775
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Epirrita dilutata [Den. & Schiff.,] 1775
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856)
Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
Eupithecia linariata [Den. & Schiff.,] 1775
Eupithecia pyreneata (Mabille, 1871)
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831)
Eupithecia dodoneata (Guenée, 1858)
Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1861)
Eupithecia centaureata [Den. & Schiff.,] 1775
Eupithecia gueneata (Millière, 1862)
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Eupithecia expallidata (Doubleday, 1856)
Eupithecia icterata (Villers, 1789)
Eupithecia semigraphata (Bruand, 1851)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
Minoa murinata (Scopoli, 1763)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Ligdia adustata [Den. & Schiff.,] 1775
Stegania cararia (Hübner, 1790)
Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
Heliomata glarearia [Den. & Schiff.,] 1775
Macaria notata (Linnaeus, 1758)
Macaria alternata [Den. & Schiff.,] 1775
Macaria liturata (Clerck, 1759)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Isturgia arenacearia [Den. & Schiff.,] 1775
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Therapis flavicaria [Den. & Schiff.,] 1775
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Eilicrinia trinotata (Hübner, 1790)
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Selenia tetralunaria (Hufnagel 1767)
Artiora evonymaria [Den. & Schiff.,] 1775
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Crocallis elinguaris (Linnaeus, 1758)
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Apocheima hispidaria [Den. & Schiff.,] 1775
Phigalia pilosaria [Den. & Schiff.,] 1775
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Agriopsis leucophaearia [Den. & Schiff.,] 1775
Agriopsis bajaria [Den. & Schiff.,] 1775
Agriopsis aurantiaria (Hübner, 1799)
Agriopsis marginaria (Fabricius, 1776)
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
Peribatodes rhomboidaria [D. & Sch.,] 1775
Peribatodes secundaria [Den. & Schiff.,] 1775
Selidosema plumaria [Den. & Schiff.,] 1775
Cleora cinctaria [Den. & Schiff.,] 1775
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
Hypomecis roboraria [Den. & Schiff.,] 1775
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Ascotis selenaria [Den. & Schiff.,] 1775
Ectropis crepuscularia [Den. & Schiff.,] 1775
Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)

Lomographan temerata [Den. & Schiff.,] 1775
Theria rupicaprararia [Den. & Schiff.,] 1775
Campaea margaritata (Linnaeus, 1761)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Gnophos dumetata (Treitschke, 1827)*
Charissa obscurata [Den. & Schiff.,] 1775
Charissa variegata (Duponchel, 1830)*
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Aspitates gilvaria [Den. & Schiff.,] 1775

Notodontidae

Furcula furcula (Clerck, 1759)
Dicranura ulmi [Den. & Schiff.,] 1775*
Drymonia dodonaea [Den. & Schiff.,] 1775
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Drymonia querna [Den. & Schiff.,] 1775
Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)*
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
Notodonta tritophus [Den. & Schiff.,] 1775
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Peridea anceps (Goeze, 1781)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Ptilophora plumigera [Den. & Schiff.,] 1775
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
Ptilodon cucullina [Den. & Schiff.,] 1775
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Spatalia argentina [Den. & Schiff.,] 1775
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)*
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Thaumatopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Erebidae

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
Laspeyria flexula [Den. & Schiff.,] 1775
Trisateles emortualis [Den. & Schiff.,] 1775
Idia calvaria [Den. & Schiff.,] 1775*
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia grisealis [Den. & Schiff.,] 1775
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
Pechipogo plumigeralis (Hübner, [1825])
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Eublemma purpurina [Den. & Schiff.,] 1775
Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)*
Colobochyla salicalis [Den. & Schiff.,] 1775
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Ocneria rubea [Den. & Schiff.,] 1775*

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Penthophera morio (Linnaeus, 1767)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Arctormis l-nigrum (Müller, 1764)
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Ocnogyna parasita (Hübner, 1790) *
Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Diaphora luctuosa (Geyer, [1830-1831]) *
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Chelis maculosa (Gerning, 1780)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) *
Mitochrista miniata (J.R. Forster, 1771)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Eilema griseola (Hübner, [1803])
Eilema depressa (Esper, 1787)
Eilema lurideola (Zincken, 2017)
Eilema caniola (Hübner, [1808])
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Setina roscida [Den. & Schiff.,] 1775
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Lygephila craccae [Den. & Schiff.,] 1775
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Catephia alchymista [Den. & Schiff.,] 1775
Minucia lunaris [Den. & Schiff.,] 1775
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala hymenaea [Den. & Schiff.,] 1775
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)*
Catocala nupta (Linnaeus, 1758)
Catocala electa (Vieweg, 1790)
Catocala elocata (Esper, 1787)
Catocala promissa [Den. & Schiff.,] 1775
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)
Meganola strigula [Den. & Schiff.,] 1775
Meganola albula [Den. & Schiff.,] 1775
Nola aerugula (Hübner, 1793)
Nola cicatricalis (Treitschke, 1835)
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)

Noctuidae

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)

- Abrostola asclepiadis* [Den. & Schiff.,] 1775
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Macdunnoghia confusa (Stephens, 1850)
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
Euchalcia variabilis (Piller, 1783)*
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Deltote deceptor (Scopoli, 1763)
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Craniophora ligustri [Den. & Schiff.,] 1775
Moma alpinum (Osbeck, 1778)
Simyra nervosa [Den. & Schiff.,] 1775
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta strigosa [Den. & Schiff.,] 1775
Acronicta auricoma [Den. & Schiff.,] 1775
Acronicta euphorbiae [Den. & Schiff.,] 1775
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
Acronicta megacephala [Den. & Schiff.,] 1775
Tyta luctuosa [Den. & Schiff.,] 1775
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Cucullia xeranthemi (Boisduval, 1840)*
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
Amphipyra berbera (Rungs, 1949)
Amphipyra livida [Den. & Schiff.,] 1775
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
Valeria oleagina [Den. & Schiff.,] 1775
Lamprosectia culta [Den. & Schiff.,] 1775
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1758)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Heliothis adaucta (Butler, 1878)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Bryophila raptricula [Den. & Schiff.,] 1775
Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
Pseudoeustrotia candidula [Den. & Schiff.,] 1775
Elaphria venustula (Hübner 1990)
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Caradrina terre (Freyer, 1840)
Caradrina kadenii (Freyer, 1840)
Caradrina aspersa (Rambur, 1834)
Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hoplodrina blanda [Den. & Schiff.,] 1775
Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
Hoplodrina respersa [Den. & Schiff.,] 1775
Hoplodrina ambigua [Den. & Schiff.,] 1775
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Rusina ferruginea (Esper, 1785)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
Cloantha hyperici [Den. & Schiff.,] 1775
Phlogophora meticulosa [Den. & Schiff.,] 1775
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Auchmis detersa (Esper, 1787)
Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
Gortyna flavago [Den. & Schiff.,] 1775
Luperina testacea [Den. & Schiff.,] 1775
Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
Apamea sublustris (Esper, 1788)
Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
Apamea illyria (Freyer, 1846)
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesoligia furuncula [Den. & Schiff.,] 1775
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia latruncula [Den. & Schiff.,] 1775
Episema glaucina (Esper, 1789)
Episema tersa [Den. & Schiff.,] 1775
Cleocercis scoriacea (Esper, 1789)
Ipimorpha subtusa [Den. & Schiff.,] 1775
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia pyralina [Den. & Schiff.,] 1775
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Atethmia ambusta [Den. & Schiff.,] 1775*
Atethmia centrigo (Haworth, 1809)
Tiliacea citrigo (Linnaeus, 1758)
Tiliacea aurago [Den. & Schiff.,] 1775
Tiliacea sulphurago [Den. & Schiff.,] 1775
Litophane ormitopus (Hufnagel, 1766)
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
Conistra ligula (Esper, 1791)
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
Conistra veronicae (Hübner, 2013)
Conistra rubiginea [Den. & Schiff.,] 1775
Conistra erythrocephala [Den. & Schiff.,] 1775
Agrochola lychnidis [Den. & Schiff.,] 1775
Agrochola nitida [Den. & Schiff.,] 1775
Agrochola humilis [Den. & Schiff.,] 1775
Agrochola litura (Linnaeus, 1761)
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Agrochola lota (Clerck, 1759)
Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)

- Agrochola laevis* (Hübner, 1803)
Xanthia togata (Esper, 1788)
Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766)
Cirrhia gilvago [Den. & Schiff.,] 1775
Cirrhia ocellaris (Bokhausen, 1792)
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Rileyana fovea (Treitschke, 1825)*
Scotochrosta pulla [Den. & Schiff.,] 1775*
Dichonia convergens [Den. & Schiff.,] 1775
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
Ammoconia caecimacula [Den. & Schiff.,] 1775
Aporophyla lutulenta [Den. & Schiff.,] 1775
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819)
Blepharita satura [Den. & Schiff.,] 1775
Mesogona acetosellae [Den. & Schiff.,] 1775
Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
Mythimna pudorina [Den. & Schiff.,] 1775
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Mythimna impura (Hübner, 1808)
Mythimna straminea (Treitschke, 1852)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Mythimna albipuncta [Den. & Schiff.,] 1775
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Hadula trifolii (Hufnagel, 1766)
Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
Heliophobus reticulata (Goeze, 1781)
Conisania luteago [Den. & Schiff.,] 1775
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Melenchra persicariae (Linnaeus, 1758)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Lacanobia contigua [Den. & Schiff.,] 1775
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
Hada plebeja (Linnaeus, 1758)
Hecatera dysodea [Den. & Schiff.,] 1775
Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
Hadena silenes (Hübner, 1822)
Panolis flammea [Den. & Schiff.,] 1775
Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935)*
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia miniosa [Den. & Schiff.,] 1775
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda [Den. & Schiff.,] 1775
Orthosia gracilis [Den. & Schiff.,] 1775
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Anorthoa munda [Den. & Schiff.,] 1775
Perigrapha i-cinctum [Den. & Schiff.,] 1775
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Tholera cespitis [Den. & Schiff.,] 1775
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Dichagyris nigrescens (Höfner, 1888)
Dichagyris forcipula [Den. & Schiff.,] 1775
Dichagyris signifera [Den. & Schiff.,] 1775
Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)*
Euxoa obelisca [Den. & Schiff.,] 1775
Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
Agrotis cinerea [Den. & Schiff.,] 1775
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis segetum [Den. & Schiff.,] 1775
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Cerastis rubricosa [Den. & Schiff.,] 1775
Cerastis leucographa [Den. & Schiff.,] 1775
Chersotis rectangula [Den. & Schiff.,] 1775
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Noctua comes (Hübner, 1813)
Noctua interposita (Hübner, 1790)
Noctua janthina [Den. & Schiff.,] 1775
Epilecta linogrisea [Den. & Schiff.,] 1775
Xestia baja [Den. & Schiff.,] 1775
Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
Xestia castanea (Esper, 1798)
Xestia xanthographa [Den. & Schiff.,] 1775
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia ditrapezium [Den. & Schiff.,] 1775
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)

Függelék II – Annex II

Csobánka környékén megfigyelt nappal repülő fajok, illetve lárvák 2004 és 2023 között – a megfigyelési hellyel (* védett faj)

List of observed daylight flying moths and larvae around Csobánka between 2004 and 2023 – with place of observation (* protected species)

Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)* – Majdán
Aglia tau (Linnaeus, 1758)* – Kis-Kevély
Dyscia conspersaria (Fabricius, 1775)* – Majdán
Odice arcuinna (Hübner, 1790)* – Majdán
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)* – Majdán
Spiris striata (Linnaeus, 1758) – Majdán
Euclidia mi (Clerck, 1759) – Majdán
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) – Majdán
Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833) – Majdán (lárva)
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) – Majdán (lárva)

6–11. ábra – Figs 6–11. 6. Sziklagyep tavasszal – Csúcs-hegy/ Rocky grassland in spring – Csúcs-hegy; 7. Szubmontán bükkös – Kis-Kevély/ Submontane beech woodland – Kis-Kevély; 8. *Charissa variegata* (Duponchel, 1830); 9. *Diaphora luctuosa* (Geyer, [1830-1831]); 10. *Ocnèria rubea* ([Denis & Schiffermüller], 1775; 11. *Drymonia velitaris* (Hufnagel, 1766)

12–15. ábra – Figs 12–25. 12. *Metachrostis dardouini* (Boisduval, 1840); 13. *Euchalcia variabilis* (Piller, 1783); 14. *Dioszeghyana schmidtii* (Diószeghy, 1935); 15. *Atethmia ambusta* ([Denis & Schiffermüller], 1775)